

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ НЕПРОПАРЕННОЙ ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ

¹Ирматова Жылдыз Камиловна, ²Росляков Юрий Федорович, ³Саипова Аида Шарабидиновна, ⁴Бактияр кизи Шохрухсора

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10839961>

¹к.т.н., доцент, julduz75@mail.ru, тел.: +996773457368, Ошский технологический университет, кафедра «Технология переработки сельскохозяйственной продукции», Кыргызская Республика

²д.т.н., проф., lizaveta_ros@mail.ru, Кубанский государственный технологический университет, кафедра Пищевой инженерии, Российская Федерация

³Ошский технологический университет, аспирант

⁴Ошский технологический университет, магистрант группы ТПиСХП(М)-23

В последнее время большинство людей придерживаются здорового питания, они говорят что правильное питание залог здоровья. Еда для нас является одним из основных источников энергии. Однако иногда он может стать ядом, подавляющим наш иммунитет и нарушающим работу мозга. Даже самые привычные нам продукты могут содержать такие «вредные» ингредиенты. Одним из таких продуктов является глютен.

Но не всё растительное сырьё подходит для создания гипоаллергенного продукта. Существует врожденное заболевание, которое встречается у 1 % населения разных стран не позволяет употреблять глютен – целиакия. Ореховое и бобовое сырьё не содержат глютен и имеют высокое содержание белка, но могут стать причиной пищевой аллергии. У некоторых людей глютен может вызывать серьезные побочные эффекты. Побочные эффекты могут варьироваться от легких (усталость, вздутие живота, чередующиеся запоры и диарея) до тяжелых (непреднамеренная потеря веса, недоедание, повреждение кишечника), как это наблюдается при аутоиммунном заболевании — целиакии. Целиакия редко встречается в детском возрасте, в настоящее время признана распространенным заболеванием, которое может быть диагностировано в любом возрасте.

На сегодняшний день 6% населения планеты склонны к непереносимости глютена. 0,8-1% населения планеты страдает целиакией. Если глютен попадает в организм в избытке, он может раздражать ворсинки кишечника и влиять на процесс переваривания пищи в целом. В последние годы появляется все больше и больше людей с непереносимостью глютена.

Гречка относится к псевдозерновым культурам и это культура широко используется при производстве безглютеновых хлебобулочных изделиях в качестве потенциального функционального продукта питания. Она является отличным источником белка, клетчатки, витаминов (В1, В2, В6 и Е) и минералов. Белки гречихи имеют хорошо сбалансированный состав аминокислот, что повышает их биологическую ценность. Белок гречихи богат лизином, который является лимитирующей аминокислотой во многих растительных белках. Он также содержит множество полезных для здоровья компонентов, таких как рутин, кварцетин, изовитексин, изоориентин, витексин, ориентин, фенолы и т.д., что делает его идеальным выбором среди природных источников антиоксидантов. Гречка

обладает многими полезными свойствами, такими как снижение уровня холестерина в плазме крови, улучшение состояния при гипертонии, противовоспалительные, нейропротекторное, противораковое и антидиабетическое действие. Эти питательные и полезные свойства делают гречку более предпочтительной для приготовления различных хлебобулочных изделий.

Практически признано, что диетотерапия является одним из наиболее эффективных и устойчивых способов борьбы с различными заболеваниями. Хлебобулочные изделия на основе пшеницы в настоящее время приобретает большее значение в качестве подходящего средства для включения функциональных ингредиентов. Хлебобулочные изделия благодаря своей низкой цене, вкусовым качествам, доступности является основным продуктом питания для населения Кыргызстана. Хлеб широко потребляют в большинстве домашнем питании, в ресторанах и т.д. Целью данного исследования является разработать хлебобулочные изделия на основе непропаренной гречневой крупы.

Использованные сырьё: непропаренная гречневая крупа, пшеничная мука, сахар, соль, сухие дрожжи, яйцо и масло сливочное. В ходе исследований пшеничная мука была заменена на непропаренную гречневую крупу в седующем соотношении: 10, 20, 30, 40%.

Процесс приготовления хлеба: сахар и соль растворяем в воде, туда добавляем муку в разных соотношениях и дрожжи и перемешиваем до однородности. Туда же добавляем яйцо и масло сливочное и замешиваем тесто. Оставляем тесто на брожение около 2-х часов при температуре $35\pm 2^{\circ}\text{C}$. Из готового теста формуем подовый хлеб и оставляем на расстойку $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ около 60 минут. После расстойки тестовые заготовки выпекаем при температуре $170\text{-}180^{\circ}\text{C}$ 30 минут. После охлаждения делаем анализ.

Физико-химический анализ готовых изделий.

Параметры	Образцы					
	к	10	20	30	40	50
Влажность, %	29,9	28,95	27,86	26,5	26,01	25,41
Зола, %	0,8	0,92	0,97	1,06	1,11	1,21
Белок, %	10,11	11,01	12,52	14,07	15,04	16,24
Жир, %	4,88	5,06	5,28	5,48	5,62	5,82
Пищевые волокна, %	0,07	0,11	0,13	0,16	0,18	0,19
Углеводы, %	54,2	53,4	53,24	52,73	52,04	51,11

По результатом исследований было известно, что наибольшее содержание пищевых волокон и углеводов было обнаружено в образце с содержанием гречневой крупы 50% составляет, а наименьшее в контрольном образце. В ходе исследований выяснилось объем хлеба и удельный объем хлеба уменьшается с увеличением содержания гречневой крупы.

Вывод. Из приведенных выше исследований можно сделать вывод, что добавление гречневую крупу в рецептуру хлеба оказывает значительное влияние на питательные, физико-химические и органолептические показатели хлеба. На основании результатов выяснилось, что хлеб приготовленных из 30% заменой пшеничной муки на гречневую крупу является оптимальным вариантом по качеству и по питательной ценности превосходит местные сорта хлеба.